

Síndrome del cuidador

de pacientes con discapacidad pertenecientes a la parroquia Juan Montalvo del Cantón Cayambe, Ecuador

Caregiver Syndrome of Patients with disabilities belonging to the Juan Montalvo parish from Cayambe Canton, Ecuador

María Verónica Aveiga Hidalgo,¹ <https://orcid.org/0000-0002-1810-7426>

Zoila Mariela Juma Guacan,¹ <https://orcid.org/0000-0002-5166-9340>

¹Universidad Regional Autónoma de Los Andes "UNIANDÉS", Tulcán, Carchi, Ecuador.

Conflictos de interés: los autores no tienen ningún conflicto de interés.

Correspondencia: María Verónica Aveiga Hidalgo. Dirección: Universidad Regional Autónoma de Los Andes "UNIANDÉS", Tulcán, Carchi, Ecuador.

Correo electrónico: ut.mariaaveiga@uniandes.edu.ec

Received: 05/26/2021 Accepted: 08/15/2022 Published: 08/25/2022 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7442649>

Resumen

Introducción: Los cuidadores informales de salud son sujetos susceptibles a numerosas complicaciones de salud, el objetivo de este estudio fue describir las características clínicas de cuidadores de pacientes con discapacidad en la parroquia Juan Montalvo perteneciente al cantón Cayambe, Ecuador.

Metodología: Se realizó un estudio con diseño transversal y descriptivo en cuidadores de pacientes con discapacidad en la mencionada parroquia durante el año 2019. Se empleó un cuestionario para evaluar las características en los cuidadores. **Resultados:** Del total de cuidadores evaluados, el 82% eran mujeres, el 34% tenían entre 40-49 años, el 34% eran solteros y el 49% tenían solo educación primaria como el grado de escolaridad, el 36% de los cuidadores eran hermanos de los pacientes, el 51% tenían 10 años o más de tiempo como cuidador, el 93% tenían 12 horas o más a cargo de los pacientes, con un 71% de los cuidadores con mala situación económica y 89% no recibían remuneración económica. El 53% experimentaba estrés y la hipertensión arterial fue el antecedente más frecuente con 52%. **Conclusión:** Posterior a los resultados obtenidos se puede constatar que los cuidadores presentan una falta de conocimientos acerca del síndrome del cuidador, por tal motivo se plantea un programa de capacitación, medidas preventivas y se ejecutó ejercicios de relajación y motivación para mejorar sus condiciones de vida.

Palabras clave: Síndrome del cuidador, persona discapacitada, estrés, sobrecarga, estrategias de intervención, prevención.

Abstract

Introduction: Informal health caregivers are subjects susceptible to numerous health complications, the objective of this study was to describe the clinical characteristics of caregivers of patients with disabilities in the Juan Montalvo parish belonging to the Cayambe canton, Ecuador. **Methodology:** A study with a cross-sectional and descriptive design was carried out in caregivers of patients with disabilities in the aforementioned parish during the year 2019. A questionnaire was used to evaluate the characteristics of the caregivers. **Results:** Of the total number of caregivers evaluated, 82% were women, 34% were between 40-49 years old, 34% were single and 49% had only primary education as the level of schooling, 36% of the caregivers were siblings of the patients, 51% had 10 years or more of time as a caregiver, 93% had 12 hours or more in charge of the patients, with 71% of the caregivers with poor economic situation and 89% did not receive financial remuneration. 53% experienced stress and arterial hypertension was the most frequent antecedent with 52%. **Conclusion:** After the results obtained, it can be seen that the caregivers have a lack of knowledge about the caregiver syndrome, for this reason a training program, preventive measures and relaxation and motivation exercises were executed to improve their living conditions.

Keywords: Caregiver syndrome, disabled person, stress, overload, intervention strategies, prevention.